

KONUŞMA STRATEJİLERİ EĞİTİMİNİN KONUŞMA BECERİSİ VE KONUŞMA KAYGISINA ETKİSİ*

Araştırma Makalesi

Nurşen YILDIRIM** / Hasan KAVRUK***

Geliş Tarihi: 22.03.2025 | **Kabul Tarihi:** 11.07.2025 | **Yayın Tarihi:** 25.12.2025

Özet: Bu araştırmanın amacı; konuşma stratejileri eğitiminin ortaokul öğrencilerinin konuşma becerisine ve konuşma kaygısına etkisini incelemektir. 30'u deney, 30'u kontrol olmak üzere toplam 60 öğrenci ile yürütülen araştırmada iç içe karma desen kullanılmıştır. Çalışma kapsamında, deney grubundaki öğrencilere sekiz haftalık bir süre zarfında etkinliklere dayalı olarak konuşma stratejileri eğitimi verilmiş, kontrol grubunda ise mevcut öğretim programı ve Türkçe ders kitabı doğrultusunda eğitim yapılmıştır. Araştırmanın nicel verileri, "Konuşma Becerisi Değerlendirme Ölçeği" ve "Konuşma Kaygısı Ölçeği" ile elde edilmiştir. Öğrencilerin strateji eğitimi sürecine ilişkin izlenimlerini tespit etmek için ise yarı yapılandırılmış görüşme formlarından yararlanılmıştır. Veri analiz sürecinde nicel veriler için SPSS programı ile yürütülen istatistiksel analizlerden; nitel verilerin analizi için ise betimsel analizden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; deney ve kontrol grubunun son ölçüm puanları karşılaştırıldığında, konuşma becerisindeki genel başarı durumu ile sunum ve etkileşim becerilerinde deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık görülmüştür. İçerik düzenleme bakımından ise iki grup arasında anlamlı bir fark oluşmamıştır. Ayrıca, deney grubu ve kontrol grubu konuşma kaygısı son ölçüm puanları karşılaştırıldığında, konuşma kaygısının toplamı ile fiziksel ve duygusal alt boyutları bakımından deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ancak kaygının bilişsel boyutu hususunda gruplar arasında anlamlı farklılık elde edilmemiştir. Deney grubundaki öğrenciler konuşma stratejileri eğitimi ile ilgili olarak büyük oranda olumlu görüş bildirmiştir. Belirtilen görüşlere göre konuşma stratejileri eğitimi öğrencilerin konuşma becerilerinin gelişimini sağlarken, konuşma kaygılarının azalmasına yardımcı olmuştur. Bu noktada nicel ve nitel verilerin birbirini desteklediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İletişim, konuşma becerisi, konuşma eğitimi, konuşma kaygısı, konuşma stratejileri.

THE EFFECT OF SPEAKING STRATEGIES TRAINING ON SPEAKING SKILLS AND SPEAKING ANXIETY

Research Article

Received: 22.03.2025 | **Accepted:** 11.07.2025 | **Published:** 25.12.2025

Abstract: The aim of this research is to examine the effect of speaking strategies training on speaking skills and speaking anxiety of middle school students. An embedded mixed method was used in the study conducted with a total of 60 students, 30 in the experimental group and 30 in the control group. Within the scope of the research, students in the experimental group were given speaking strategies training based on activities over an eight-week period, while the control group was trained in line with the current curriculum and Turkish textbook. The quantitative data of the study were obtained through the "Speaking Skill Assessment Scale" and "Speaking Anxiety Scale". Semi-structured interview forms were used to determine the impressions of the students on the strategy training process. In the data analysis process, statistical analyses conducted with the SPSS program were used for quantitative data, and descriptive analysis was used for qualitative data analysis. According to the results of the research, when the final measurement scores of the experimental and control groups were compared, there was a statistically significant difference in favor of the experimental group in terms of overall achievement in speaking skills and presentation and interaction skills. There was no significant difference

* Bu çalışma, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde hazırlanan "Stratejiye Dayalı Konuşma Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Becerisi ve Konuşma Kaygısına Etkisi" adlı doktora tezinden hareketle üretilmiştir.

** Dr. Öğr. Üyesi; Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı; nursen.aksoy.yildirim@gmail.com 0000-0002-1977-9419

*** Prof. Dr.; İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi; hasan.kavruk@inonu.edu.tr 0000-0001-6352-4985

between the two groups in terms of content organization. In addition, when the post-measurement scores of the experimental group and the control group were compared, a significant difference was found in favor of the experimental group in the total, physical, and emotional sub-dimensions of speech anxiety. However, no significant difference was found between the groups on the cognitive dimension of anxiety. The students in the experimental group expressed largely positive opinions about the speaking strategies training. According to the opinions expressed, speaking strategies training helped students to improve their speaking skills and to reduce their speaking anxiety. At this point, it was seen that quantitative and qualitative data supported each other.

Keywords: Communication, speaking anxiety, speaking skills, speaking strategies, speaking training.

Giriş

Anlatma becerilerinden olan konuşma, zihinde biçimlenen düşüncelerin ses organları yardımıyla anlamlı söz kalıbına dökülmesidir. Konuşmanın yazılı ifadeye göre en önemli farkı konuşmanın doğal koşullar altında ve hazırlıksız yapılmasıdır (Gündüz ve Şimşek, 2014). Ana dili bilgisi ve bilinci konuşmanın temelini oluşturur. Bireyin zihninde ne kadar kavram ve bu kavramlara ilişkin bilgi varsa söylenecekler o kadar çok olur. Bu durum duygu ve düşüncelerini etkili biçimde ifade etmek adına insana sayısız yarar sağlar. Bilgi ve deneyimlerini karşı tarafa iletmekte zorlanmak, o bilgileri kullanamamak demektir. Kullanılmayan bilgi ise doğal olarak işlevselliğini yitirir (Yaman, 2007).

Konuşma stratejileri ile ilgili olarak alan yazında bir kavram karmaşası olduğu, strateji ifadesinin çoğunlukla yöntem ve teknik kavramları yerine kullanıldığı görülmektedir. 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda da strateji, yöntem ve teknik arasında net bir ayrım olmayışı bu belirsizliği iyice görünür kılmıştır. 2024 yılında güncellenen Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda strateji öğretimine bağımsız bir bölüm olarak yer verilmekle beraber Yıldırım'a (2025) göre, bu programda "strateji" kavramı daha çok dinleme, okuma ve yazma becerileri ekseninde ele alınmış, konuşma becerisi için strateji kullanımına değinilmemiştir.

Strateji kavramının "izlem" (Türk Dil Kurumu, 2011); yöntem kavramının "bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika" (Türk Dil Kurumu, 2011); teknik kavramının ise "kullanılan yöntemin kişiler, yer, zaman, fiziksel şartlar, araç ve gereçlere bağlı olarak uygulanış şekli" (Özbay, 2006, s. 23) anlamına geldiği göz önünde tutulunca çoğunlukla birbiri yerine kullanılan bu kelimelerin temelde farklı anlamlar içerdiği anlaşılmaktadır. Strateji öğretiminin dil becerilerinin gelişimi üzerindeki olumlu etkilerini farklı öğrenim düzeylerinde belirleyen birçok çalışma mevcuttur (bk. Ahıskalı, 2020; Azizi ve Yusuf, 2024; Bozkurt, 2020; Demirel, 2012; Erol ve Kavruk 2021; Karatay ve Uzun 2019; Sunmaz Arslan, 2019; Uğur, 2019; Uzun, 2024; Wael vd., 2018; Yazıcı, 2018).

Bu çalışmada konuşma stratejileri farklı çalışmalardan sentezlenerek ortaya konmuş ve araştırmada referans olarak bu stratejiler esas alınmıştır (bk. Dörnyei ve Scott, 1997; Kurudayıoğlu ve Kiraz, 2020; Meltkafe ve Noom-Ura, 2013; Mendelez vd., 2014; Oxford, 1990; Tarone, 1977; Uyar, 2022; Wael vd., 2018). Buna göre stratejiler dört ana kategoriye ayrılmaktadır: Doğrudan stratejiler, dolaylı stratejiler, etkileşim stratejileri ve dil ötesi stratejiler. Bu kapsamda konuşma organizasyonu, analitik yaklaşım, tam aktarma, aşırı açıklık, konu dışına çıkmama, kelimeleri doğru telaffuz etme "Doğrudan Stratejiler" olarak ele alınmıştır. "Dolaylı Stratejiler" ise yeniden yapılandırma, onarım, mesaj azaltma ve

anlamsal yakınlıktır. Anlama kontrolü, göz teması kurma, nezaket kurallarına uyma “Etkileşim Stratejileri”dir. Beden dilini etkili kullanma, uygun yerlerde vurgu ve tonlama yapma, işitilebilir ses tonuyla konuşma “Dil Ötesi Stratejiler” olarak çalışma kapsamında dâhil edilmiştir.

Doğrudan stratejiler, konuşmanın dilsel ve bilişsel yapısıyla ilgilidir. Bu stratejilerden konuşma organizasyonu “zihinsel konuşma planı yapma ve konuşmanın amacı, ana fikri ve yardımcı fikirlerinin belirlenmesi” (Kurudayıoğlu ve Kiraz, 2020, s. 178) işlevini yerine getirir. Analitik yaklaşım, konuşurken düşünceyi geliştirme yollarından yararlanarak söylenmek istenenleri ortaya koymayı ifade eder; tam aktarma, bir kelimeyi veya kelime grubunu tam manasıyla söylemektir; aşırı açıklık, konuşurken benzer durumlarda sıkça kullanılan birden fazla kelimeyi kullanmaktır (Dörnyei & Scott, 1997). Konu dışına çıkmama, konuşmanın baştan sona belli bir ana fikir ve yardımcı fikirler etrafında şekillenmesidir (Kurudayıoğlu ve Kiraz, 2020). Telaffuz, seslerin çıkarılışları sırasında doğru boğumlanma hareketlerine bağlı kalınarak söylenişidir (Korkmaz, 2007).

Dolaylı stratejiler, konuşma sırasında ortaya çıkabilecek hataları önlemek veya en aza indirmek için kullanılır. Yeniden yapılandırma, mesajı alternatif bir plana göre ilerletmeyi; mesaj azaltma, kaynakların yeterli olmayışı nedeniyle bazı unsurları dışarıda bırakılarak mesajın azaltılmasını; onarım, bireyin kendi konuşmasında kendi kendine düzeltmeler yapmasını; anlamsal yakınlık, asıl kullanılması gereken sözcük hatırlanmadığı zaman anlam olarak ona benzer bir sözcüğün kullanılmasını anlatmaktadır (Dörnyei ve Scott, 1997).

Anlama kontrolü, iletişimde, dinleyicilerin tepkilerini ihtiyaçlarını, düşüncelerini göz önünde tutarak dinamik bir süreçte ilerlemeyi (Güneş, 2007); göz teması kurma, sözsüz bir iletişim unsuru olarak insanların içinden geçenleri samimi ve açık bir şekilde anlatabilmesini (Gürgen, 1997); nezaket kurallarına uyma, konuşan- dinleyici etkileşimini güçlendirmek için “saygılı ve incelikle davranmayı” (Türk Dil Kurumu, 2011, s. 1769) ifade etmektedir. Bu bağlamda etkileşim stratejilerinin, konuşmayı monotonluktan çıkararak etkileşime dayalı, dinleyiciyi aktif hâle getiren güçlü bir iletişim ortamı oluşturmayı amaçladığı görülmektedir.

Dil ötesi stratejiler, anlamı kuvvetlendirmek için konuşmanın ses ve görünümüne dayalı somut göstergelerle desteklenmesini amaçlar. “Beden dili insanların ifade etmek istediklerini yazı veya söz kullanmadan beden hareketleri ile ifade etmesini” (Temizkan, 2017, s. 20); vurgu ve tonlama konuşmada bazı kelime veya hecelerin daha baskılı ve şiddetle söylenmesi, sesin alçalıp yükselmesi, yumuşayıp sertleşmesi veya incelik kalınlaşmasını (Önen, 2004; Özbay, 2006); işitilebilir ses tonuyla konuşma, konuşurken sesin ortama, konuya, dinleyiciye uygun olacak ve herkesçe rahatça anlaşılacak seviyede ayarlanmasını ifade etmektedir.

Konuşma becerisi bireyin duyuşsal durumundan etkilenir. Özgüven eksikliği, bilgi düzeyinin yetersiz bulunması veya yanlış yapma korkusu gibi durumlar kişinin kaygı duymasına neden olur. Türk Dil Kurumu (2011, s. 1363) tarafından “üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa” olarak tanımlanan kaygı, Yavuzer (2010) tarafından “sorunun ne olduğunu bilmeksizin duyulan belirsiz bir korku olarak tanımlanabilen kaygı, erişkin ve çocuklarda çeşitli biçimlerde görülen gerginlik, sinirlilik, kısaca, hoş olmayan bir duygusal durum” olarak ifade edilir. Bireyin bu hoş olmayan duygusal durumu konuşmaya yönelik yaşaması kaygının bir

çeşidiyle açıklanır. Konuşma kaygısı “Topluluk önünde veya karşılıklı gerçekleşen konuşmalarda bireyin konuşmaktan kaçınması veya konuşmanın zorunlu olması durumunda bireyin heyecanlanması, kendini yeterince ifade edememesi, terlemesi, yüzünün kızarması, kalp atışlarının hızlanması gibi fiziksel belirtilere sebep olan kaygı” biçiminde de tanımlanır (Keşaplı ve Çifci, 2017, s. 464-465).

Konuşma çok yönlüdür ve hem fiziksel hem zihinsel açıdan bir dizi karmaşık işlemi içeren bir yapıdadır. Bu nedenle kişinin psikolojik durumundan, kaygı düzeyinden etkilenmektedir. Alan yazın incelendiğinde konuşmanın duyuşsal boyutuyla ilgili birçok çalışmaya rastlanmış ve bu açıdan en çok konuşma kaygısının ele alındığı belirlenmiştir. Farklı strateji, yöntem, teknik ve değişkenlerin konuşma kaygısına etkisini araştıran birçok çalışma mevcuttur (bk. Aydoğan, 2019; Başaran, 2022; Demirci, 2019; Doğan, 2022; Gündüz, 2020; Hamzadayı, 2019; Işık Aydın, 2022; Kardaş, 2018; Kartallıoğlu, 2015; Özcan Reyhan, 2021; Özdemir, 2018; Uyar, 2022; Yıldırım, 2015). Bu çalışmalarda konuşma kaygısının farklı değişkenlerden etkilenme düzeyi ele alınarak bir sonuç ifade edilmiştir.

1. Araştırmanın Amacı

Konuşma becerisi kazandırmaya katkı sunması beklenen bu araştırmanın problem cümlesi “Stratejiye dayalı etkinliklerle yürütülen konuşma eğitimi ortaokul öğrencilerinin konuşma becerilerini ve konuşma kaygılarını ne düzeyde etkilemektedir?” şeklinde belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, şu alt problemlere cevap aranmıştır:

1. Deney ve kontrol gruplarının konuşma becerisinin toplamı ve alt boyutları açısından son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır?
2. Deney ve kontrol gruplarının konuşma kaygısının toplamı ve alt boyutları açısından son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır?
3. Deney grubu öğrencilerinin konuşma stratejileri eğitimine ilişkin görüşleri nelerdir?

Çalışmada, konuşma stratejileri ile hazırlanmış etkinliklerin ortaokul öğrencilerinin konuşma becerisinde gelişme sağlayıp sağlamadığı ve konuşma kaygı düzeylerini azaltıp azaltmadığı incelenmiştir. Bu çalışma ile strateji destekli konuşma etkinlikleri neticesinde öğrencilerin konuşma becerisi ve konuşma kaygısı durumlarındaki değişim ve gelişimleri belirlemek ve değerlendirmek hedeflenmiştir.

2. Yöntem

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada hem nitel hem de nicel araştırma tekniklerinin birleştirildiği veya karşılaştırıldığı karma yöntemden yararlanılmıştır. Karma yöntem araştırmaları nicel ve nitel yöntemlerin birbirinin tamamlayıcısı olduğu ve bir tek çalışmada birlikte kullanılabileceği fikrine dayanmaktadır (Christensen vd., 2020). Çalışma, karma yöntem araştırma desenlerinden biri olan iç içe karma desen ile yürütülmüştür. İç içe karma desende nicel ve nitel veriler sıralı olarak, eş zamanlı olarak veya bir arada kullanılabilir. Bu veri türünde bir veri türü başka bir veri türünün içine gömülüdür (Örneğin, bir deneysel müdahale çalışmasına yerleştirilen nitel veriler). Bazı iç içe karma desenlerde bir veri grubu çalışmayı destekleyici

ikinci bir işlev sağlar. Mesela, araştırmacılar deneysel işlem unsurlarını desteklemek için nitel bir aşamayı nicel deneyin içine yerleştirirler (Creswell & Plano Clark, 2020).

Bu araştırmada veriler eş zamanlı ve sıralı zamanlama ile toplanmıştır. Stratejiye dayalı konuşma etkinlikleri uygulanırken araştırmacı tarafından alan notları tutulmuştur. Uygulama sonunda ise yarı yapılandırılmış formlar aracılığıyla öğrenci görüşleri alınmıştır. Bu açıdan araştırmanın ilk aşaması yarı deneysel desende, ikinci aşaması nitel türde durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Creswell'e (2007) göre durum çalışması bir veya daha fazla durumu belirli bir zaman diliminde çok çeşitli veri toplama araçları (gözlemler, görüşmeler, görsel-işitseller, dokümanlar, raporlar) kullanarak kapsamlı bir şekilde inceleyen nitel bir araştırma yaklaşımıdır.

Araştırmanın nicel boyutu ön test- son test kontrol gruplu yarı deneysel desen ile yapılandırılmıştır. Yarı deneysel araştırmalar bilimsel araştırmalar içinde kesin sonuçlara ulaşmak için kullanılan bir deneysel araştırma türüdür. Çünkü araştırmacı karşılaştırılabilir bazı işlemler uygular ve daha sonra onların etkilerini inceler, bu tür bir araştırmada elde edilen sonuçların araştırmacıyı en kesin yorumlara götürmesi beklenir (Büyüköztürk vd., 2018).

2.2. Çalışma Grubu

Araştırma, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında, Malatya'nın merkez ilçelerinden birinde bulunan bir ortaokulun 7. sınıfında öğrenim gören 60 öğrenciyle yürütülmüştür. Araştırmanın deney ve kontrol gruplarının her birinde 30 öğrenci bulunmaktadır.

Araştırmada deney ve kontrol grubu öğrencilerini daha yakından tanımak ve grupların birbirine denk olma durumlarını incelemek için öğrenci sayısı, cinsiyet, bir önceki yıla ait Türkçe ders ortalaması durumları gibi değişkenler incelenmiştir.

Deney ve kontrol grubunun öğrenci sayısı, cinsiyet ve Türkçe ders notu ortalamalarına göre dağılımları şöyledir:

Tablo 1

Çalışma Grubuna İlişkin Demografik Bilgiler

Çalışma Grubu	Kız		Erkek		Toplam (n)	Türkçe Ders Notu Ortalaması
	(n)	(%)	(n)	(%)		
Deney Grubu	14	46,66	16	53,33	30	81,24
Kontrol Grubu	13	43,33	17	56,66	30	80,66

Tablo 1'e göre deney grubundaki öğrencilerin 14'ü kız, 16'sı erkektir. Kontrol grubu öğrencilerinin ise 13'ü kız, 17'si erkektir. Bu açıdan her iki gruptaki öğrencilerin cinsiyet olarak benzer bir dağılım gösterdiği söylenebilir.

Deney ve kontrol gruplarının denkliğinin tespitinde öğrencilerin bir önceki eğitim öğretim yılına ait Türkçe ders başarı düzeyleri dikkate alınmıştır. Grupların bu noktada denkliğini belirlemek için okul idaresinden sınıfların bir önceki yıla ait Türkçe ders notu ortalamaları istenmiştir. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin Türkçe ders notlarının aritmetik ortalaması alınarak sınıf düzeyinde genel ortalama belirlenmiştir. Tablo 1'e göre kontrol

grubu olan 7/B'nin bir önceki eğitim öğretim yılına ait Türkçe ders notu ortalaması 80,66 olarak belirlenmiştir, deney grubu olan 7/C'nin ise not ortalaması 81,24'tür. Çalışmanın başlangıç aşamasında grupların Türkçe ders başarısı olarak birbirine benzer olduğu söylenebilir.

2.3. Verilerin Toplanması

Araştırmanın hedefleri doğrultusunda kullanılan veriler, nitel ve nicel veri toplama araçlarıyla elde edilmiştir. Sekiz hafta boyunca çalışma grubundaki öğrencilere yönelik yapılan uygulamalar, araştırmanın temel veri kaynağını oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel boyutunda ön test ile son test verileri, geçerliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçekler vasıtasıyla, nitel verileri ise yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla ve araştırmacı alan notlarıyla toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları Tablo 2'de verilmiştir:

Tablo 2

Araştırmanın Veri Toplama Araçları

Nicel veri toplama araçları	<ul style="list-style-type: none">• Konuşma Becerisi Değerlendirme Ölçeği• Konuşma Kaygısı Ölçeği
Nitel veri toplama araçları	<ul style="list-style-type: none">• Yarı yapılandırılmış öğrenci görüş formu

Bu araştırmada nicel verileri toplamak için çeşitli değerlendirme ölçekleri kullanılmıştır. Konuşma becerisinin gelişim düzeyini tespit etmek için araştırmacı tarafından geliştirilen “Konuşma Becerisi Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin konuşma kaygı düzeylerini tespit etmek için Gündüz ve Demir (2021) tarafından geliştirilen “Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçme araçları geçerli ve güvenilir ölçümler üretebildikleri belirlendikten sonra araştırma kapsamında kullanılmıştır.

Araştırmanın nitel boyutunu sekiz haftalık konuşma etkinlikleri uygulamasına yönelik öğrenci görüşleri oluşturmaktadır. Konuşma stratejileri öğretiminin verimliliği, etkinliklerin öğrenci seviyesine uygunluğu gibi konularda öğrenci görüşleri alınmıştır.

2.4. Uygulama Süreci

Araştırmanın uygulama aşaması 19 Eylül – 2 Aralık 2022 tarihleri aralığındaki 10 haftalık süreçte gerçekleşmiştir. Bunlardan ilk ve son haftalar ön test ve son test uygulamalarına ayrılmış; diğer 8 haftalık süreçte ise öğrencilere stratejiye dayalı konuşma etkinlikleriyle zenginleştirilmiş bir konuşma eğitimi uygulanmıştır. Süreçte belirli aşamalar takip edilmiştir:

- Konuşma Konularının Belirlenmesi
- Stratejiye Dayalı Konuşma Etkinliklerinin Hazırlanması
- Strateji Temelli Ders Planının Hazırlanması
- Pilot Uygulamanın Yapılması
- Eğiticinin Eğitimi

Ön test ve son test aşamasında öğrencilere uygulanacak konuşma konuları belirlenirken mevcut müfredata göre hareket etmek esas alınmıştır. Ön test uygulamasının yapıldığı eylül ayında okulda okutulan ders kitabına göre “Erdemler” teması işlenmektedir. Son test

uygulamasının denk geldiği kasımda ise “Duygular” teması işlenmektedir. Bu nedenle konuşma konuları yine programdaki söz konusu temaların alt tema önerileriyle belirlenmiştir.

Konuşma etkinlikleri hazırlanırken öğrencilerin bilişsel gelişim düzeyleri dikkate alınarak etkinliğin bir konuşma stratejisini yansıtır olması esas alınmıştır. Öğrencilerin kimi zaman canlandırma yaparak, kimi zaman grafik çizerek, kimi zaman alkış çalarak, kimi zaman oyun oynayarak ama mutlaka katılım sağlayarak öğrenme sürecine dâhil olmaları önemsenmiştir.

Araştırma sürecinde dersin nasıl yürütüleceği, hangi stratejilerin öğretileceği, hangi uygulamaların yapılacağına yönelik sekiz haftalık ders planı hazırlanmıştır. Hazırlanan her bir ders planı iki ders saati içinde yapılacak konuşma eğitimi çalışmalarına yöneliktir.

Pilot uygulama asıl çalışma grubundan farklı bir örneklemden veri elde etmek adına Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir ortaokulda yapılmış ve bu süreçteki gözlem, işleyiş ve geri bildirimlerden hareketle çalışmanın planlanması, haftalık etkinlik sayıları ve etkinliklerin içeriği ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

DeneySEL uygulamanın Türkçe dersinin bir parçası olduğu izlenimi oluşturmak ve uygulama sürecini doğal olmayan etmenlerden arındırmak için bu sürecin dersin öğretmeni tarafından yürütülmesi uygun bulunmuştur. Bu bağlamda uygulama öğretmenine araştırmanın amacı, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi verilmiştir.

2.5. Verilerin Analizi

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizi için nicel ve nitel veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma bir karma yöntem çalışması olduğu için nicel ve nitel veriler ayrı ayrı analiz edilmiştir.

Araştırmada, Konuşma Becerisi Değerlendirme Ölçeği ve Konuşma Kaygısı Ölçeği'nden elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programından yararlanılmıştır. Bu programda yapılan tüm analizlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiş ve bu yönde yorum yapılmıştır.

Çalışmada tespit edilen istatistiksel farkların anlamlılık değerinin yanında etki büyüklükleri de analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları ile yokluk hipotezinin beklentileri arasındaki fark, etki büyüklüğü olarak bilinen istatistiksel değerdir (Cohen, 1988). “Cohen d” etki büyüklüğünün değerlendirilmesinde ≤ 0.19 “etki yok”, 0.20-0.49 aralığı “küçük etki”, 0.50-0.79 aralığı “orta düzeyde etki” ve ≥ 0.80 ise “büyük etki” olarak kabul edilmiştir (Pallant, 2016, s. 231).

Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin konuşma becerisi değerlendirmesini yapan puanlayıcıların kendi aralarındaki uyumunu ölçmek için Kendall W testi kullanılmıştır. Kendall W katsayısının 0'a yakın olması puanlayıcılar arasındaki uyumsuzluğu, değer 1'e yakın olması gözlemci ya da hakemler arasındaki uyumun arttığı ve ortak görüş birliğine vardıklarının göstergesi kabul edilir (Karagöz, 2010; Şencan, 2005).

Araştırmanın nitel boyutunda yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla elde edilen öğrenci görüşleri betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 240).

2.6. Geçerlik ve Güvenirlik

Karma yöntem araştırması verilerin hem nicel hem nitel aşamalarını içerdiğinden her iki aşama için geçerlik ve güvenilirlik kontrolleri farklı yöntemlerde gerçekleştirilir (Creswell & Plano Clark, 2020).

Bu çalışmada veri elde etmek için araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan “Konuşma Becerisi Değerlendirme Ölçeği” ile Gündüz ve Demir (2021) tarafından geliştirilmiş olan “Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeklerde yer alan maddeler için uzman görüşü alınmış, bu görüşlere göre test maddelerinde düzenleme yapılarak ölçeğin kapsam geçerliği sağlanmıştır. Ölçeklerin geçerlik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. KBDÖ ön test ve son test olarak iki uzman tarafından puanlanmış ve yapı geçerliği süreçlerinden faydalanarak puanların geçerliğini ortaya koymuştur. İki puanlayıcı arasındaki uyum düzeyi ise Kendall W testi ile belirlenmiştir.

Deney ve kontrol gruplarının konuşma becerisi, araştırmacı tarafından geliştirilen “Konuşma Becerisi Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak değerlendirilmiştir. Ölçekte toplam yirmi madde yer alır ve uzmanlardan öğrencinin konuşma becerisini her bir ölçek maddesine göre 1 ile 5 arasında bir puanla değerlendirmeleri istenmiştir. Öğrencilerin hazırlıksız konuşmalarını içeren video kayıtları Türkçe eğitimi alan uzmanı olan iki puanlayıcı tarafından bağımsız biçimde puanlanmıştır. Puanlayıcıların kendi arasındaki uyumu ve puanlamanın geçerlik ve güvenilirliğini test eden Kendall W testi sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir:

Tablo 3

Konuşma Becerisini Değerlendiren Puanlayıcılara Yönelik Kendall W Testi Sonuçları

	<i>Gruplar</i>	<i>Testler</i>	<i>N</i>	<i>Sd</i>	<i>Kendall W^a</i>
Konuşma Becerisi	Deney Grubu	Ön Test	2	29	.808
		Son Test	2	29	.739
	Kontrol Grubu	Ön Test	2	29	.715
		Son Test	2	29	.841

Tablo 3’te deney ve kontrol grubu öğrencileri tarafından yapılan hazırlıksız konuşmalara iki farklı puanlayıcı tarafından verilen puanların uyumu ile geçerlik ve güvenilirliğini analiz eden Kendall W testi sonuçları yer almaktadır. Bu sonuca göre puanlayıcılar arasındaki uyum .715 ile .841 arasında değişmektedir. Kendall W katsayısının 0’a yakın olması puanlayıcılar arasındaki uyumsuzluğu, değerlerin 1’e yakın olması gözlemci ya da hakemler arasındaki uyumun arttığı ve ortak görüş birliğine vardıklarının göstergesidir (Karagöz, 2010; Şencan, 2005). Verilen değer aralığı göz önünde bulundurulduğunda grupların konuşma başarılarını değerlendiren puanlayıcıların kendi aralarındaki uyumunun yüksek olduğu söylenebilir.

Nitel verilerin geçerlik ve güvenilirliği için Yıldırım ve Şimşek (2016) tutarlık, inandırıcılık (kabullenirlik, ikna), teyit edilebilirlik (evetlenirlik) ve transfer edilebilirlik (aktarılabirlik) kriterlerini ele alır.

Çalışmanın tutarlığı için araştırma kapsamında kullanılan etkinlik örnekleri, asıl uygulamada kullanılmadan önce pilot uygulama yapılmıştır ve burada karşılaşılan aksaklıklar ve eksiklikler not edilerek süreçte gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Çalışmada inandırıcılığı

sağlamak adına araştırmanın uygulama süreci için hazırlanan günlük planlar araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Günlük planlar araştırmacı ve alanında uzman olan uygulama öğretmeni tarafından birlikte değerlendirilmiş, sınıf yönetimi, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi, mevcut müfredata ve yıllık plana uygunluk gözetilerek düzenlemeler yapılmıştır. Araştırmada transfer edilebilirlik ilkesi gereği verilerde çeşitliliği sağlamak için yarı yapılandırılmış görüşme formlarının yanında gözlem tekniği (araştırmacı alan notları) kullanılmıştır. Veriler düzenlenirken tablo, şekil ve görseller kullanılmış, veriler doğrudan aktarılmış ve böylelikle yansız bir tutum gösterilmiştir. Çalışmada teyit edilebilirlik ilkesi gereği araştırmadan elde edilen veriler uygulama başından itibaren toplanmış ve bir sonuç elde etmek üzere araştırma sonuna kadar muhafaza edilmiştir. Ayrıca araştırmada elde edilen nitel bulgular araştırmacının yanı sıra uzman görüşüyle de incelenmiştir.

3. Bulgular

3.1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorum

Araştırmanın birinci alt problemi “Deney ve kontrol gruplarının konuşma becerisinin toplamı ve alt boyutları açısından son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır?” şeklinde oluşturulmuştur. Bu bölümde araştırmanın birinci alt problemine ilişkin bulgular ele alınmıştır.

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin KBDÖ toplam puanı ile sunum, içerik ve etkileşim alt boyutlarına yönelik beceri düzeyini belirlemek için grup içi karşılaştırmalar yapılmıştır. Karşılaştırma öncesinde, grubun KBDÖ’nün toplamına ve alt boyutlarına ait ön test ile son test puanları normallik testine tabi tutulmuş, basıklık ve çarpıklık katsayıları belirlenmiştir. Büyüköztürk’e (2019) göre veri setinin 50’den küçük olduğu durumlara normal dağılım varsayım analizinde Shapiro Wilk test sonuçları dikkate alınır. Shapiro Wilk normal dağılım varsayım analizine göre, Sig. değerinin $p \geq .05$ olması durumunda normal dağılım gerçekleşmiş sayılmaktadır.

Deney ve kontrol gruplarının ön test ve son testlerinden elde edilen verilerin normalliğine ilişkin Shapiro Wilk testi sonuçları ile basıklık ve çarpıklık değeri verileri Tablo 4’te yer almaktadır. Gruplar arası karşılaştırmalı analizler yapılırken tüm bu değerler göz önünde tutulmuştur.

Tablo 4

KBDÖ Toplamı ve Alt Boyutları Ön ve Son Testlerine Yönelik Shapiro-Wilk Testi Sonuçları

Boyutlar	Test Türü	Grup	N	Ortanca	Shapiro-Wilk (p)	Kurtosis	Skewness
KBDÖ Toplam Puan	Ön Test	Deney	30	3,2500	.750	-.149	-.108
	Ön Test	Kontrol	30	3,0708	.351	-.526	.036
	Son Test	Deney	30	3,5767	.045	.994	-.919
	Son Test	Kontrol	30	3,3083	.138	-1,060	.108
Sunum Alt Boyutu	Ön Test	Deney	30	3,4667	.132	-.036	-.614
	Ön Test	Kontrol	30	3,1095	.500	-.701	-.087
	Son Test	Deney	30	3,6750	.147	.897	-.120
	Son Test	Kontrol	30	3,2583	.158	.357	-.569
İçerik Alt Boyutu	Ön Test	Deney	30	3,1143	.694	-.183	-.158

	Ön Test	Kontrol	30	3,1143	.694	-.183	-.158
	Son Test	Deney	30	3,4714	.404	-.333	-.378
	Son Test	Kontrol	30	3,2905	.132	-.033	-.581
Etkileşim Alt Boyutu	Ön Test	Deney	30	3,1267	.232	-.766	-.068
	Ön Test	Kontrol	30	3,2400	.390	-.675	.006
	Son Test	Deney	30	3,5667	.010	.448	-1,018
	Son Test	Kontrol	30	3,4133	.383	-.678	-.103

Tablo 4'teki Shapiro-Wilk testinde, deney grubunun kendi içindeki ön test puanlarının normal dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır ($p > .05$). Ancak grubun ölçeğin geneline yönelik son test puanları ile etkileşim alt boyutuna yönelik son test puanları normal dağılım göstermez ($p < .05$). Nitekim grubun ön test ve son test verilerine ait basıklık ve çarpıklık kat sayıları da bu görünümü destekler. Çünkü bu çalışmada Tabachnick ve Fidel (2013) tarafından önerilen -1.50 ile +1.50 değer aralığı normal dağılım referans kabul edilmektedir. Kurtosis ve Skewness değerlerinin -1,5 ile +1,5 arasında olduğu değerler normal dağılım olarak kabul edilirse ölçeğin geneline ve etkileşim alt boyutuna yönelik verilerin normal dağılım göstermediği anlaşılmaktadır. Diğer verilerin Kurtosis ve Skewness değerleri normal dağılım yönünde olup -1,5 ile +1,5 arasında değişim göstermektedir. Bu nedenle deney grubunun grup içi karşılaştırmalarında ölçeğin toplam puanına ve etkileşim alt boyutuna yönelik sonuçları belirlemek için non-parametrik testlerden olan Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır. Deney grubuna yönelik diğer grup içi karşılaştırmalar ise parametrik testlerden olan bağımlı gruplar t testi ile yapılmıştır.

Tablo 4'e göre kontrol grubunun KBDÖ'nün toplam puanına ve sunum, içerik, etkileşim alt boyutlarına yönelik ön test ve son test puanlarının normal dağılım gösterdiği, çarpıklık ve basıklık katsayılarının da normal dağılım aralığında olduğu tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak araştırmada parametrik istatistiksel yöntemlerden olan bağımlı gruplar t testi kullanılarak karşılaştırmalar yapılmıştır.

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin KBDÖ'den elde edilen toplam puanlarına ilişkin ön test verileri Tablo 5'te karşılaştırılmaktadır:

Tablo 5

Konuşma Becerisi Ön Test Puanlarına Yönelik Bağımsız Gruplar T Testi Sonuçları

Gruplar	N	\bar{X}	SS	Sd	t	p
Deney Grubu	30	3,25	,44334	58	1,658	.103
Kontrol Grubu	30	3,07	,39211			

Tablo 5'te yapılan analiz sonucunda grup ortalama puanları arasında anlamlı farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir ($t(58) = 1,658, p = .103, p > .05$). Dolayısıyla deneysel uygulama öncesi deney ve kontrol gruplarının konuşma becerisi bakımından birbirine denk olduğu, uygulama öncesinde öğrencilerin giriş davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı söylenebilir.

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin KBDÖ toplamı ile sunum, içerik ve etkileşim alt boyutlarına yönelik beceri gelişim düzeyini belirlemek için gruplar arası karşılaştırmalar yapılmıştır. Karşılaştırma öncesinde, grupların KBDÖ'nün geneline ve alt boyutlarına ait ön test ile son test puanları esas alınarak normallik testi yapılmıştır. Buna göre deney

grubunun KBDÖ geneli ile etkileşim alt boyutuna ilişkin puanları normal dağılım göstermezken ($p < .05$) sunum ve içerik verilerinin normal dağılıma uygun olduğu ($p \geq .05$) belirlenmiştir. Kontrol grubunun ise ön test ve son testine ilişkin tüm veriler normal dağılım göstermektedir ($p \geq .05$). Bu bağlamda, gruplar arası karşılaştırmalarda parametrik veya non-parametrik testlerden uygun olan seçilerek analizler yapılmış ve tablo hâlinde sunulmuştur.

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin KBDÖ'nün toplamına ve alt boyutlarına yönelik ortalamaları üzerinden gruplar arası karşılaştırmalar yapılmıştır.

Tablo 6

Deney ve Kontrol Gruplarının Konuşma Becerisi Son Test Puanlarının Karşılaştırması

Ölçüt	Test Türü	İstatistik	Deney Grubu	Kontrol Grubu	p
Konuşma Becerisi (Toplam)	Mann Whitney U	Sıra Ort.	37,12	23,88	.003
		Sıra Top.	1113,50	716,50	
		U	251,500		
Sunum (KBDÖ)	Bağımsız T-Testi	\bar{X} (Ort)	3,6750	3,2583	.001
		SS	,51024	,37705	
		t (Sd=58)	3,597		
İçerik (KBDÖ)	Bağımsız T-Testi	\bar{X} (Ort)	3,4714	3,2905	.311
		SS	.89266	.37979	
		t (Sd=58)	1,022		
Etkileşim (KBDÖ)	Mann Whitney U	Sıra Ort.	34,08	26,92	.010
		Sıra Top.	1022,50	807,50	
		U	342,500		

Tablo 6'da deney ve kontrol gruplarının KBDÖ'nün son test toplam puanları yer almaktadır. Son testle yapılan ölçümde; deney grubu kontrol grubundan daha yüksek bir ortalama yakalamıştır. Mann Whitney U testi testine göre, iki gruba ait son test puanları arasında meydana gelen farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($U = 251,500$, $Z = -2,939$, $p < .05$). Bu durumda, konuşma stratejileri eğitiminin deney grubundaki öğrencilerin konuşma becerisini olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Deneysel sürecin başında deney grubu ile kontrol grubu öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmediği hâlde, sürecin sonunda iki grup arasında ortaya çıkan anlamlı farklılaşmayı deneysel işleme ilişkilendirmek mümkündür. Deneysel işleminin etkisiyle deney grubunun konuşma becerisi düzeyinde yükselme sağlandığı değerlendirilmektedir.

Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin KBDÖ'nün sunum boyutundan elde ettiği son test puanları bağımsız gruplar t testi ile karşılaştırılmıştır. Tablo 6 incelendiğinde sunum boyutunda deney ve kontrol grupları son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar gözlenmiştir ($p < .05$). Meydana gelen anlamlı farklılığa ilişkin aritmetik ortalama puanları incelendiğinde, deney grubu öğrencilerinin son test puanlarının ($\bar{X} = 3,46$) kontrol grubu öğrencilerinin son test puanlarına ($\bar{X} = 3,25$) göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla deneysel uygulama olan stratejiye dayalı konuşma etkinliklerinin öğrencilerin sunum becerilerini olumlu yönde etkilediği söylenebilir.

İki grubun son testleri için hesaplanan etki büyüklüğü orta düzeydedir (Cohen $d = 0.66$). Bu sonuca göre, stratejiye dayalı etkinliklerle yürütülen konuşma eğitiminin öğrencilerin sunum becerileri üzerinde orta düzeyde bir farklılık oluşturduğu görülmektedir.

Tablo 6'ya göre içerik alt boyutuyla ilgili olarak deney ve kontrol grupları son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (Sig. 2-tailed= 313>.05). Buna göre deney ve kontrol grubu öğrencilerinin KBDÖ'nün içerik ile ilgili maddelerinden aldıkları puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık yoktur.

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin KBDÖ'nün etkileşim alt boyutuna yönelik gruplar arası karşılaştırmaları yapılmıştır. Bunun için non-parametrik testlerden olan Mann Whitney U testi kullanılmıştır: Tablo 6 incelendiğinde deney ve kontrol grubu katılımcılarının etkileşime ait ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülür (U =342,500, Z=-1,597, p<.05). Bu sonuçlara göre konuşma stratejileri eğitiminin öğrencilerin etkileşim becerilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu söylenebilir.

3.2. Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorum

Araştırmanın ikinci alt problemi “Deney ve kontrol gruplarının konuşma kaygısının toplamı ve alt boyutları açısından son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır?” şeklinde oluşturulmuştur. Bu bölümde araştırmanın ikinci problemine ilişkin bulgular ele alınmıştır.

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin konuşma kaygısı düzeylerinde bir değişim (azalma) olup olmadığı gruplar arası analizlerle belirlenmiştir. Bunun için kullanılacak analiz türüne karar vermek adına öncelikle ön test ve son test verileri normallik testine tabi tutulmuştur. Kontrol grubu öğrencilerinin Konuşma Kaygısı Ölçeği'nden aldıkları puanların Shapiro- Wilk testi sonuçları ile basıklık ve çarpıklık katsayıları Tablo 7'de sunulmuştur:

Tablo 7

Konuşma Kaygısı Toplamı ve Alt Boyutlarına Yönelik Shapiro-Wilk Testi Sonuçları

Boyutlar	Test Türü	Grup	N	Ortanca	Shapiro-Wilk (p)	Kurtosis	Skewness
KK Toplam	Ön Test	Deney	30	3,0143	.132	-.213	.532
	Ön Test	Kontrol	30	3,0548	.890	.066	-.132
	Son Test	Deney	30	2,7133	.296	-.549	.164
	Son Test	Kontrol	30	2,9889	.416	.159	-.031
Bilişsel Alt Boyutu	Ön Test	Deney	30	2,9233	.056	.431	.788
	Ön Test	Kontrol	30	2,9367	.878	-.218	.144
	Son Test	Deney	30	2,6067	.190	-.836	.281
	Son Test	Kontrol	30	2,8167	.316	-.140	.410
Fiziksel Alt Boyutu	Ön Test	Deney	30	3,1400	.437	-.090	-.354
	Ön Test	Kontrol	30	3,1600	.049	-.562	-.616
	Son Test	Deney	30	2,7767	.681	.182	.256
	Son Test	Kontrol	30	3,2200	.270	.126	-.617
Duygusal Alt Boyutu	Ön Test	Deney	30	3,0444	.611	-.709	.230
	Ön Test	Kontrol	30	3,1578	.832	-.681	.038
	Son Test	Deney	30	2,8389	.459	-.835	-.170
	Son Test	Kontrol	30	3,0833	.816	-.404	-.295

Tablo 7'ye göre deney grubunun konuşma kaygısı ölçeği toplamından ve bilişsel, fiziksel ve duygusal alt boyutlarından elde edilen tüm verileri normal dağılım göstermektedir. Çünkü

ölçeğin toplamından ve alt boyutlarından elde edilen p değeri ön test ve son test için .05'ten büyüktür. Bunun yanında basıklık ve çarpıklık katsayılarının da -1,5 ile +1,5 aralığında olduğu görülür. Bu durum verilerin normal dağılımına işaret etmekte olduğundan grup içi tüm karşılaştırmalarda parametrik veri analiz yöntemlerinden olan bağımlı gruplar t testi uygulanmıştır.

Kontrol grubunun Shapiro- Wilk test sonuçlarına göre ön testte kaygının fiziksel boyutuna ilişkin veriler normal dağılım göstermezken ($p < .05$); bilişsel ve duygusal boyutuna ilişkin veriler ile testin toplam puanları normal dağılım göstermektedir. Son testte ise testin geneli, bilişsel, fiziksel ve duygusal alt boyutuna yönelik tüm veriler normal dağılım gösterir ($p > .05$). Bu nedenle testin fiziksel alt boyutu ile ilgili bulgular grup için karşılaştırmalarda non-parametrik verileri analiz yöntemlerinden olan Wilcoxon işaretli sıralar testi ile elde edilmiştir. Diğer grup içi karşılaştırmalar ise verilerin parametrik dağılım göstermesinden dolayı bağımlı gruplar t testi ile yapılmıştır.

Deney ve kontrol gruplarının uygulamanın başındaki konuşma kaygısı düzeylerini belirlemek için konuşma kaygı ölçeğinin toplamından elde ettikleri ön test puanlarını karşılaştıran bağımsız gruplar t testi sonuçları Tablo 8'de sunulmuştur:

Tablo 8

Konuşma Kaygısı Ön Test Puanlarına Yönelik Bağımsız Gruplar T Testi Sonuçları

Gruplar	N	\bar{X}	SS	Sd	t	p
Deney Grubu	30	3,0143	.54698	58	-.270	.788
Kontrol Grubu	30	3,0548	.61205			

Tablo 8'deki bulgulara göre deney ve kontrol gruplarının konuşma kaygısı ön test puanları arasında anlamlı bir fark yoktur ($p = .788$, $p > .05$). Bu durum her iki grubun konuşma kaygısı düzeyinin deneysel işlemin başında birbirine denk olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Deneysel işlemten sonra deney ve kontrol gruplarının konuşma kaygısı toplam puanları ve alt boyutları açısından son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var olup olmadığını belirlemek için bağımsız gruplar t testi ile Mann Whitney U yapılmış ve analiz sonuçları Tablo 9'da gösterilmiştir:

Tablo 9

Deney ve Kontrol Gruplarının Konuşma Kaygısı Son Test Puanlarının Karşılaştırması

Ölçüt	Test Türü	İstatistik	Deney Grubu	Kontrol Grubu	p
Konuşma Kaygısı (Toplam)	Bağımsız T-Testi	\bar{X} (Ort)	2,7133	2,9889	.047
		SS	.39183	.63096	
		t (Sd=58)	-2,032		
Bilişsel Alt Boyut	Bağımsız T-Testi	\bar{X} (Ort)	2,6067	2,8167	.201
		SS	.55082	.69831	
		t (Sd=58)	-1,293		
Fiziksel Alt Boyut	Mann Whitney U	Sıra Ort.	24,27	36,73	.005
		Sıra Top.	728,00	1102,00	
		U	263,000		
Duygusal Alt Boyut	Bağımsız T-Testi	\bar{X} (Ort)	2,8389	3,0833	.006
		SS	.44092	.84049	
		t (Sd=58)	-2,824		

Tablo 9'a göre deney ve kontrol grubunun konuşma kaygı ölçeği son test toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır ($p < .05$). Bu bağlamda konuşma stratejileri eğitiminin deney grubu öğrencilerinin konuşma kaygısını değiştirmede etkili olduğu söylenebilir.

İki grubun son testleri için hesaplanan etki büyüklüğü düşük düzeydedir (Cohen $d = 0.45$). Bu sonuca göre konuşma stratejileri eğitiminin konuşma kaygısının geneli üzerinde deney grubu lehine düşük düzeyde bir etki oluşturduğu söylenebilir.

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin bilişsel alt boyuta ilişkin son test verileri bağımsız gruplar t testi ile analiz edilmiştir. Tablo 9'a göre deney ve kontrol grubu öğrencilerinin konuşma kaygısının bilişsel alt boyutuna yönelik puanları arasında anlamlı bir fark yoktur ($p > .05$). O hâlde deneysel işlem sonrasında iki grubun konuşma kaygısının bilişsel alt boyutundan elde ettikleri puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşmamıştır.

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin fiziksel alt boyuta ilişkin son test sonuçları non-parametrik yöntemlerden olan Mann Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin konuşma kaygısının fiziksel boyutuna yönelik son test sonuçları arasında anlamlı bir fark olduğu Tablo 9'da ortaya konmuştur. $U = 263,000$ ve $p = .005$ olduğundan grupların son testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık meydana geldiği söylenebilir.

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin duygusal boyuta ilişkin son test verileri bağımsız gruplar t testi ile incelenmiştir. Konuşma kaygısının duygusal boyutuna ilişkin deney ve kontrol gruplarının son test verilerinde anlamlı bir fark olduğu Tablo 9'da yer almaktadır ($p < .05$). İki grubun son testleri için hesaplanan etki büyüklüğü orta düzeydedir (Cohen $d = 0,54$). Bu sonuç, öğrencilerin konuşma kaygılarının duygusal boyutu üzerinde konuşma stratejileri eğitiminin orta düzeyli etki oluşturduğu şeklinde yorumlanabilir.

3.3. Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorum

Deney grubu öğrencilerinin uygulama sürecine ilişkin genel izlenimlerine ulaşmak ve konuşma eğitimine ilişkin bakış açılarını ortaya çıkarmak için öğrencilerden görüş alınmıştır. “Konuşma stratejileri eğitiminin konuşma becerinizin gelişimine bir etkisi oldu mu? Olduysa nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusu ile katılımcı görüşleri toplanmıştır. Katılımcıların konuyla ilgili görüşleri Tablo 10'da sunulmuştur:

Tablo 10

Konuşma Stratejileri Eğitiminin Konuşma Becerisine Etkisi Hakkında Katılımcı Görüşleri

Tema	Kodlar	f	Katılımcılar
Konuşma stratejileri eğitiminin konuşma becerisine etkisi	Konuşma becerisini geliştirme	10	Ö1, Ö5, Ö7, Ö12, Ö16, Ö18, Ö22, Ö25, Ö29, Ö30
	Güzel konuşma	7	Ö2, Ö4, Ö12, Ö13, Ö19, Ö21, Ö27
	Kelimeleri doğru telaffuz etme	5	Ö3, Ö5, Ö6, Ö17, Ö29
	Konu dışına çıkmama	3	Ö8, Ö25, Ö26
	“İı, şeyyy, hımmm” gibi gereksiz ifadeler	3	Ö1, Ö9, Ö28

kullanmama		
Konuşmayla ilgili kavramlar öğrenme	2	Ö10, Ö23
Diyalog kurma	1	Ö14
Beden dilini doğru kullanma	1	Ö4
Konuşurken sallanmama	1	Ö18
Kaba sözler söylememe	1	Ö15
Yöresel ağız kullanımını azaltma	1	Ö24
Olumsuz Etkisi olmama	2	Ö11, Ö17

Tablo 10 incelendiğinde katılımcıların 27'sinin stratejiye dayalı etkinlik uygulamalarının konuşma becerisini geliştirdiğini ifade ettiği görülmektedir. Bu durumda katılımcıların %93,1'i eğitimin konuşma becerisine katkı sağladığını açıklamıştır. Söz konusu etki Ö9 numaralı öğrencinin görüşlerine “Eskiden konuşurken çok fazla şeyy, ııııı, hımm” gibi ifadeler söylüyordum. Artık bu şekilde söylemiyorum çünkü bu konuşmada yanlış oluyor.” biçiminde yansımıştır. Ö24 numaralı katılımcı ise “Eskiden daha böyle Malatya şivesi gibi konuşurken şimdi her şeyi tam doğru söylemeye çalışıyorum. Nasıl yazılıyorsa öyle konuşmaya çalışıyorum.” ifadeleriyle benzer şekilde olumlu bir söylemi sürdürmüştür.

Belirtilen etkiyi yansıtan diğer bazı görüşler şöyledir:

“Eskiden küfür ediyordum, artık bu konuşma ile ilgili şeyler öğrendikten sonra kötü sözler söylemeyi bıraktım.” (Ö15)

“Bu eğitimden sonra güzel konuşmanın önemini anladım.” (Ö21)

“Bu etkinliklerin konuşmamı geliştirdiğini düşünüyorum.” (Ö30)

“Konuşurken öne arkaya sallanıyordum, yani ama artık düşünüyorum ki bu yanlış. Artık öyle yapmamaya çalışıyorum. Böyle faydası oldu.” (Ö18)

“Yapılan konuşma uygulamalarından sonra el, kol ve vücut hareketlerimi daha etkin kullanıyorum. Yani eskiden elimi kolumu nereye koyacağımı bilmiyordum ki.” (Ö4)

“Konuşurken aynı zamanda ne söyleyeceğimi, hangi kelimeleri seçeceğimi düşünmem gerekiyor. Bunu öğrendim. Bu da benim konuşma becerimi geliştirdi.” (Ö16)

Tablo 10'a göre konuşma eğitiminin konuşma becerilerine etki etmediğini ifade eden öğrenciler de vardır. İki öğrenci eğitim sürecinin konuşmasına etki etmediğini beyan etmiştir. Ö17 bu durumu şöyle ifade etmiştir: “Bu eğitim benim konuşmamı değiştirmede, önce nasıl konuşuyorsam yine o şekilde.”

Konuşma kaygısının strateji temelli konuşma eğitiminden etkilenip etkilenmediğini tespit etmek için deney grubu öğrencilerine “Stratejilere dayalı olarak yürütülen konuşma eğitiminin konuşma kaygınız üzerinde bir etkisi oldu mu? Olduysa nasıl bir etkisi oldu?” sorusu sorulmuştur. Konuşmanın duyuşsal boyutunun deneysel işlemden etkilenme durumunu ortaya çıkarmak için verilen öğrenci cevapları çeşitli kodlarla tablo hâlinde sunulmuştur:

Tablo 11
Konuşma Stratejileri Eğitiminin Konuşma Kaygısına Etkisine Yönelik Katılımcı Görüşleri

Tema	Kodlar	f	Katılımcılar
Konuşma stratejileri eğitiminin konuşma kaygısına etkisi	Olumlu	Rahat hissetme	9 Ö2, Ö5, Ö8, Ö10, Ö14, Ö16, Ö22, Ö25, Ö29
		Öz güvenli konuşma	8 Ö1, Ö3, Ö7, Ö12, Ö19, Ö24, Ö28, Ö30
		Kaygıyı azaltma	8 Ö5, Ö6, Ö13, Ö15, Ö18, Ö19, Ö23, Ö26
		Eleştirilmekten korkmama	3 Ö1, Ö9, Ö20
Olumsuz	Etkisi olmama	5	Ö4, Ö11, Ö17, Ö21, Ö27

Tablo 11 incelendiğinde, öğrencilerin %83,3'ü (f=25) verilen eğitimin konuşma kaygılarına olumlu yönde etki ettiğini ifade etmişlerdir. Bu durumu öğrenciler “Konuşurken rahat hissetme”, “Öz güvenli konuşma”, “Eleştirilmekten korkmama” ve “Kaygıyı azaltma” kodları ile dile getirmişlerdir. Konuşma eğitiminden sonra konuşmaya yönelik tutumlarında meydana gelen olumlu değişimi doğrudan “konuşma kaygısının azalması” ile ifade eden öğrenci sayısı ise 8'dir.

Konuşma stratejileri eğitiminin kaygı üzerindeki yansımaları Ö10 numaralı katılımcı tarafından “Önceden heyecandan konuşamıyordum ama zaman zaman geçtikçe daha iyi oluyor. Kendimi ifade etmekten çekinmemeye başladım.” biçiminde dile getirilmiştir. Ö29 numaralı öğrenci ise, strateji eğitiminin konuşma kaygısı üzerindeki etkisini “Konuşurken daha rahat hissediyorum, tahtaya çok kalkıp etkinlikler yaptığımız için alıştım ve iyi oldu.” biçiminde ifade etmiştir. Diğer bazı öğrenci görüşleri şu şekildedir:

“Ben bu etkinlikler sayesinde konuşurken rezil olma korkusundan kurtuldum. Yani artık beni eleştirirler diye düşünmüyorum çünkü herkes yanlış yapıyor konuşurken. Biz bu konuşma yanlışlarını görmeyi oyunlarla öğrendik.” (Ö20)

“Öz güvenli olmayı öğrendim. Yani şimdi düşünüyorum ki neden bana gülsünler, diğer arkadaşlarım da böyle konuşuyor.” (Ö24)

“Bu eğitim kendimi rahat hissederek konuşmamı sağladı.” (Ö29)

Tabloya göre 5 katılımcı deneysel işlemin konuşma kaygısına herhangi bir etkisinin olmadığını belirtmiştir. Bu yönde görüş bildiren Ö21'in ifadeleri şu şekildedir: “Ben konuşurken çok utandığım için hâlâ utaniyorum yani konuşma kaygım değişmedi.”

Sonuç ve Öneriler

Araştırmada, konuşma stratejileri eğitiminin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin konuşma becerisine ve konuşma kaygısına etkisi incelenmiş ve bu doğrultuda elde edilen sonuçlar ortaya konmuştur.

Konuşma stratejileri eğitiminin öğrencilerin konuşma becerisi düzeylerindeki etkisini tespit etmek için Konuşma Becerisi Değerlendirme Ölçeği'nden elde edilen ön test ve son test verileri gruplar arası düzeyde analiz edilmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda ölçeğin geneline, sunum, içerik ve etkileşim alt boyutlarına yönelik bazı sonuçlara ulaşılmıştır.

Literatürde konuşma becerisini çeşitli modeller veya etkinlikler temelinde geliştirmeye çalışan araştırmaların, çoğunlukla öğrencilerin konuşma becerilerinde bir gelişme sağladığı görülmüştür. Söz gelimi Temizkan ve Atasoy (2016), konuşma becerisinin geliştirilmesinde aşamalı gelişim modelinin; Köse (2018), ilköğretim ikinci kademedeki konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik yaratıcı drama etkinliklerinin; Demirci (2019), 5E öğrenme modelinin; Yardım (2019), okuma çemberi tekniğinin; Yılmaz (2019), video destekli öz değerlendirme etkinliklerinin; Aydoğan (2019), kavram haritası yönteminin; Aydın (2022), yansıtıcı düşünme tekniğinin; Demir (2022), konuşma halkası tekniğinin; Yılmaz (2022), dijital öykü kullanımının; Hiçyılmaz Şahin (2023), dijital hikâyelere dayalı konuşma eğitiminin öğrencilerin konuşma becerisini geliştirdiği sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmada ise konuşma stratejilerinin konuşmaya etkisi araştırılmış ve söz konusu çalışmalarla benzer sonuçlara ulaşılmıştır.

Stratejiye dayalı konuşma etkinliklerinin uygulandığı deney grubu ile MEB'in mevcut öğretim programı ve Türkçe ders kitabı konuşma etkinlikleri doğrultusunda eğitim yapılan kontrol grubunda; son test puanlarına göre konuşmaya yönelik genel beceri düzeyi ile sunum ve etkileşim alt boyutları arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık bulunmuştur. Konuşma becerisinin içerik düzeyi ise iki grup arasında farklılık göstermemiştir. Bu durumda stratejiye dayalı konuşma etkinlikleri uygulaması deney grubu öğrencilerinin konuşma becerisi genel beceri düzeyleri ile sunum ve etkileşim becerisi düzeylerini artırmış; konuşmanın içeriğinin düzenlenmesi boyutunda etkili olmamıştır. Bu sonuca göre konuşma stratejileri eğitimi, yedinci sınıf öğrencilerinin konuşma becerisinin geneli ile sunum ve etkileşim alt boyutlarını geliştirmede MEB'in mevcut Türkçe dersi öğretim programına ve Türkçe ders kitabı etkinliklerine göre daha etkilidir. Ancak aynı etki konuşmanın içeriğini yapılandırma için söz konusu olmamıştır. Atik (2006), strateji destekli eğitimin lise öğrencilerinin İngilizce konuşma becerileri üzerine etkisini araştırdığı çalışmada strateji eğitimi alan deney grubu öğrencilerinin konuşma stratejileri kullanımındaki etkinliğinin arttığı ve strateji eğitiminin onların farkındalıklarını arttırdığı, kontrol grubunda ise değişim olmadığı sonucunu elde etmiştir.

Araştırma kapsamında hazırlanan öğretim etkinliklerinde öğrencilerin yaşantılarına uygun olma ve öğrenci merkezli olmalarına dikkat edilerek aktif olmalarına dayalı strateji temelli konuşma etkinlikleri tasarlanmıştır. Literatür taraması yapılırken buna benzer etkinliklerin öğrencilerin konuşma becerileri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belirten çalışmalar olduğu görülmüştür (Asan, 2019; Aykaç, 2011; Dewi vd., 2016; Doğan, 2022; Kardaş, 2018; Kemiksiz, 2016; Sallabaş, 2011).

Öğrencilerin konuşma kaygı düzeylerindeki değişimi tespit etmek için “Konuşma Kaygısı Ölçeği” verileri kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda ölçeğin geneline, bilişsel, fiziksel ve duygusal alt boyutlarına yönelik bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Stratejiye dayalı konuşma etkinliklerinin uygulandığı deney grubu ile MEB'in mevcut öğretim programı ve Türkçe ders kitabı konuşma etkinlikleri doğrultusunda eğitim yapılan kontrol grubunda; son test puanlarına göre konuşma kaygısı genel düzeyi ile fiziksel ve duygusal alt boyutları arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Konuşma kaygısının bilişsel boyutu iki grup arasında farklılık göstermemiştir. Bu sonuca göre konuşma

stratejileri eğitimi, yedinci sınıf öğrencilerinin konuşma kaygısının geneli ile fiziksel ve duygusal alt boyutlarını geliştirmede MEB'in mevcut Türkçe dersi öğretim programına ve Türkçe ders kitabı etkinliklerine göre daha etkilidir. Ancak aynı etki konuşma kaygısının bilişsel boyutu için söz konusu değildir.

Alan yazında farklı strateji, yöntem veya tekniklerin konuşma kaygısını azaltmada etkili olduğu yönünde çalışmalar bulunmaktadır. Christensen (2000), araştırmasında topluluk karşısında konuşma becerileri eğitimi alan öğrencilerin konuşma kaygılarının düşük olduğu, okulda ve okul dışında konuşma sayıları arttıkça öğrencilerin topluluk karşısında konuşma kaygılarının azaldığı sonucuna ulaşmıştır. Colbeck (2011), temel düzeyde konuşma kursu alan öğrencilerin iletişim kaygılarındaki değişimi belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma sonucunda kursun tamamlanmasının ardından öğrencilerin iletişim kaygılarının azaldığı görülmüştür. Benzer biçimde Katrancı ve Kuşdemir (2015), öğretmen adaylarının sözlü anlatım dersleri sonrası kaygı düzeylerinin düştüğü ve topluluk karşısında konuşma istekliliklerinin arttığı sonucuna ulaşmıştır. Kemiksiz (2016), doğrudan öğretim modeline uygun olarak gerçekleştirilen konuşma eğitiminin öğrencilerin konuşma becerilerine etki ettiği, öğrencilerin konuşma kaygılarını azalttığı sonucuna ulaşmıştır. Altunkaya (2018), 80 üniversite öğrencisi ile yürüttüğü çalışmada etkinlik temelli sözlü anlatım dersinin öğrencilerin konuşma öz yeterliğini olumlu yönde geliştirdiği sonucuna ulaşmıştır. Aydın ve Kayman (2021), çalışmalarında akademik tartışma modelinin sekizinci sınıf öğrencilerinin konuşma kaygıları ve sözlü anlatım öz yeterlik algıları üzerindeki etkisini inceleyerek deney grubu öğrencilerinin sözlü anlatım öz yeterlik algılarının önemli ölçüde arttığını ve aynı zamanda, deney grubu öğrencilerinin mevcut programla eğitim gören kontrol grubu öğrencilerine göre konuşma kaygılarının önemli ölçüde düştüğünü gözlemlemiştir. Özcan Reyhan (2021), araştırmasında konuşma kaygısı olan öğrencilerin konuşma kaygılarının azaltılması ve konuşma becerilerinin geliştirilmesinde tiyatro oyunlarının etkisinin belirlenmesi amaçlamış son test puanları incelendiğinde deney grubu öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

Yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla deneysel işlemin konuşma becerisine etkisine yönelik öğrenci görüşleri alınmıştır. Bu konuda 29 öğrenci görüş beyan etmiştir. Görüşü alınan öğrencilerin %93,1'i (f= 27) konuşma stratejileri eğitiminin konuşma becerilerini olumlu etkilediğini belirtmiştir. Bu bulguya göre, deneysel işlem sürecinde uygulanan konuşma stratejileri eğitimi öğrencilerin konuşma becerisini geliştirmede olumlu bir etki yaratmıştır.

Nitel verilerden elde edilen tüm bulgularla, konuşma stratejileri eğitiminin konuşma becerisini geliştirmede etkili olduğu yönünde birbiriyle tutarlı bir sonuca ulaşılır.

Konuşma stratejileri eğitiminin konuşma kaygısına etkisine yönelik deney grubundaki 30 öğrenciden görüş alınmıştır. Öğrencilerin %83,3'ü (f=25) verilen eğitimin konuşma kaygılarını azaltmada etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrenciler bu görüşlerini dile getirirken doğrudan “konuşma kaygısının azalması” yerine “konuşurken kendini rahat hissetme” ifadesini daha sık kullanmışlardır. O hâlde, uygulanan deneysel işlem öğrencilerin konuşurken rahat hissetmesini sağlayarak konuşma kaygılarının azalmasına olumlu yönde etki etmiştir.

Nitel verilerden elde edilen tüm bulgularla, konuşma stratejileri eğitiminin konuşma tutumu ve motivasyonunu doğrudan etkileyerek konuşma kaygısını azaltmaya yardımcı olduğu ancak bu durumun kişiye ve ortama göre değişkenlik gösterebileceği sonucuna ulaşılır.

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre uygulamaya ve bundan sonra yapılacak çalışmalara yönelik bazı öneriler sunulmuştur:

- Konuşma stratejileri, salt bilgi aktarımı şeklinde değil de etkinliklerle ilişkilendirilerek, somutlaştırılarak öğrencilere aktarılabilir. Bu şekilde öğrencinin dikkati canlı tutulur ve geleneksel bir anlayıştan çok etkinlik temelli, öğrenci merkezli bir konuşma stratejileri eğitimi verilmiş olur.
- Sınıf ortamında özellikle konuşma becerisinde öğrencilerin farkındalıklarını artırmaya yönelik stratejiye dayalı etkinlik uygulamalarına yer verilebilir.
- Konuşma stratejileri bilişsel ve fiziksel bir dizi beceriyi içerir. Bu becerilerin gelişmesi adına öğretmenlerin konuşma stratejilerini çeşitli uygulama, oyun ve etkinliklerle somutlaştırması, öğrencilere uygulama fırsatı tanınması gerekir.
- Öğrencilerin telaffuz, artikülasyon, entonasyon becerilerini geliştirmeye yönelik sesli şiir okuma çalışmaları, söz korusu, tekerleme söyleme çalışmaları yaptırılabilir.
- Öğrenci görüşleri, konuşma kaygısının büyük oranda öz güven problemi ve yanlış yapma korkusundan kaynaklandığını ortaya koymuştur. Bu açıdan öğretmenlerin öğrenciyi konuşmaya teşvik edecek bir tutum sergilemesi önem arz eder.
- Uygulama sırasında öğrenciler konuşma yanlışlarının telafisine yönelik olan “onarım” stratejisini büyük bir istekle uygulamış, bu stratejiyi öğretmeyi esas alan “alkış çalarak konuşma yanlışını işaret etme” oyununu severek oynamışlardır. Bu tarz etkinliklerle öğrencilerin konuşma yanlışları tespit edilerek onlara uygun şekilde dönüt verilmelidir. Öğrencilerin konuşmalarında yaptıkları yanlışlar söylenmeli ve bu hatanın nedenleri onlara anlatılmalıdır.
- Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (2024) konuşma stratejileri kavramına değinen bağımsız bir bölüm bulunmamakta; strateji öğretimi için daha çok dinleme, okuma ve yazmaya yönelik öneriler yer almaktadır. Konuşma eğitiminin strateji temelli etkinliklerle yürütülmesi için programda konuşma stratejilerine ilişkin öğrenme çıktılarına veya uygulama önerilerine yer verilebilir.
- Yurt dışında yapılan çalışmaların birçoğu, konuşma stratejilerinin daha çok ikinci dil öğretimindeki etkisine odaklanmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde konuşma stratejilerin kullanımı veya etkisi ile ilgili araştırmalar yapılabilir.
- Literatürde adı geçen stratejilerin dışında konuşma stratejisi dâhilinde değerlendirilebilecek stratejilerin konuşma becerisine ve konuşma tutumuna etkisini konu alan deneysel araştırmalar yürütülebilir.
- Konuşma stratejileri farkındalık düzeyi ile temel dil becerileri düzeyi veya genel akademik başarı düzeyi arasında ilişki olup olmadığını araştıran çalışmalar yapılabilir.

- Yapılan ön test ve son test uygulamalarında öğrencilerden bazılarının hazırlıksız konuşma esnasında ellerini veya ayaklarını kontrol edemeyerek ritmik ve hızlı hareketler yaptığı, ileri geri veya sağa sola sallandığı görülmüştür. Bu konuda konuşma kaygısının bireyin beden hareketlerine etkisine ilişkin disiplinler arası çalışmalar yapılabilir.

Kaynakça

- Ahıskalı, E. E. (2020). *Planlama ve yazma stratejileri öğretiminin planlama ve yazma başarısına, yazma özyeterliliğine ve yazma kaygısına etkisi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Altunkaya, H. (2018). The impact of activity based oral expression course on speech self efficacy of students. *Journal of Education and Training Studies*, 6(1), 137-150.
- Asan, H. (2019). *İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerine ve konuşma kaygılarına eğitsel oyunların etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
- Atik, B. B. (2006). *The effect of strategies-based instruction on speaking skills of high school students* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi.
- Aydın, E. ve Kayman, F. (2021). Akademik tartışma modelinin 8. sınıf öğrencilerinin konuşma kaygılarına ve sözlü anlatım öz yeterlik algılarına etkisi. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (54), 267-294.
- Aydoğan, Y. (2019). *Ortaokul öğrencilerinin konuşma becerilerinin geliştirilmesinde ve konuşma kaygılarında kavram haritalarının etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi.
- Aykaç, M. (2011). *Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatı metinleriyle kurgulanan yaratıcı drama etkinliklerinin anlatma becerilerine etkisi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi.
- Azizi, F. N., & Yusuf, F. N. (2024). Language learning strategies employed by proficient EFL students in learning speaking skills. *JOALL (Journal of Applied Linguistics and Literature)*, 9(1), 84-101.
- Başaran, M. (2022). *Konuşma halkası tekniğinin ortaokul öğrencilerinin hazırlıksız konuşma becerisine ve konuşma kaygısına etkisinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırıkkale Üniversitesi.
- Büyüköztürk, Ş. (2019). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı*. (25. Baskı). Pegem Akademi.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri*. (25. Baskı). Pegem Akademi.

- Bozkurt, B. (2020). *Okuma stratejileri öğretiminin ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalıklarına, okuma başarılarına ve okuma öz yeterliklerine etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
- Christensen, J. D. (2000). *High school preparation and experience in oral communication: Do they affect communication apprehension levels?* [Unpublished master thesis]. Nebraska University.
- Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2020). *Araştırma yöntemleri desen ve analiz*. (Çev. A. Aypay). Anı.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Colbeck, J. J. (2011). The impact of a fundamental of speech course on public speaking anxiety. *The Journal of Undergraduate Research*, 9, 145-160.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2020). *Karma yöntem araştırmaları*. Anı.
- Demir, M. (2022). *Konuşma halkası tekniğinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerine ve tutumlarına etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi.
- Demirci, E. (2019). *5E öğrenme modelinin ortaokul öğrencilerinin konuşma becerileri ve konuşma kaygılarına etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırıkkale Üniversitesi.
- Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin kullandıkları dil öğrenme stratejileri. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 43, 141-153.
- Dewi, R. S., Kultsum, U., & Armadi, A. (2016). Using communicative games in improving students speaking skills. *English Language Teaching*, 10(1), 64-71.
- Doğan, F. (2022). *Hikâye anlatma becerisi ediniminin hazırlıksız konuşma becerisi gelişimine katkısı* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Uşak Üniversitesi.
- Dörnyei, Z., & Scott, M. L. (1997). Communication strategies in a second language: Definitions and taxonomies. *Language Learning*, 47(1), 173-210.
- Erol, T. ve Kavruk, H. (2021). Üstbilişsel yazma stratejileri eğitiminin yazma becerisine ve yazmaya yönelik tutuma etkisi. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(2), 741-771.
- Gündüz, A. (2020). *Duygusal zekâ ile konuşma kaygısı arasındaki ilişki* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi.
- Gündüz, A. ve Demir, S. (2021). Konuşma Kaygısı Ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 31(1), 145-159.
- Gündüz, O. ve Şimşek, T. (2014). *Anlatma teknikleri 2 uygulamalı konuşma eğitimi*. Grafiker.

- Güneş, F. (2007). *Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Gürgen, H. (1997). *Örgütlerde iletişim kalitesi*. Rota.
- Hamzadayı, E. (2019). *Konuşmaya ilişkin duyuşsal nitelikler*. G. Çetinkaya (Ed.). Pegem.
- Hiçyılmaz Şahin, P. (2023). *Dijital hikâyelere dayalı konuşma etkinliklerinin ilkököl üçüncü sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerine etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ordu Üniversitesi.
- Işık Aydın, R. (2022). *Yansıtıcı düşünmenin ortaokul öğrencilerinin konuşma becerisine yönelik problemlerinin tespiti ve çözümüne etkisi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. İnönü Üniversitesi.
- Karagöz, Y. (2010). The power and effectiveness of nonparametric techniques. *Electronic Journal of Social Sciences*. 9(33),18-40.
- Karatay, H. ve Uzun, O. (2019). Seçici dinleme stratejisi öğretimi ile 5. sınıf öğrencilerinin dinlediğini not alma ve özetleme becerilerinin geliştirilmesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 48(1), 9-30.
- Kardaş, N. (2018). *Drama etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerin Türkçe dersi konuşma becerisi ve kaygısına etkisi: Karma yöntem araştırması* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Siirt Üniversitesi.
- Kartalhoğlu, N. (2015). *Bilişsel farkındalık stratejilerinin 7. sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerini geliştirmeye etkisi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Katrancı, M. ve Kuşdemir, Y. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi: Sözlü anlatım dersine yönelik bir uygulama. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, 24, 415-445.
- Kemiksiz, Ö. (2016). *Doğrudan öğretim modeliyle 5. sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerinin geliştirilmesi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
- Keşaplı, G. ve Çifci, M. (2017). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygısı. *International Journal of Social Science*, 54(1), 463-484.
- Korkmaz, Z. (2007). *Grammer terimleri sözlüğü* (3. Baskı). Türk Dil Kurumu.
- Köse, A. (2018). *İlköğretim ikinci kademedeki konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik yaratıcı drama temelli izlençe önerisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Kurudayıoğlu, M. ve Kiraz, B. (2020). Hazırlıksız konuşma stratejileri. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (20), 167-189.
- MEB, (2019). *Türkçe dersi öğretim programı. (İlkokul ve Ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar)*, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
- MEB, (2024). *Ortaokul Türkçe dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli*. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

- Melendez, R. A. M., Zavala, G. G. Q., & Mendez, R. F. (2014). Teaching speaking strategies to beginners. *European Scientific Journal*, 1, 548-554.
- Metcalf, J., & Noom-Ura, S. (2013). Communication strategy use of high and low proficiency learners of English at a Thai university. *LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network*, 6(1), 66-87.
- Oxford, R. L. (1990). *Language learning strategies*. Heinle and Heinle.
- Önen, A. (2004). *Türkçeyi Türkçe konuşmak*. İnkılap Kitabevi.
- Özbay, M. (2006). *Türkçe özel öğretim yöntemleri I*. Öncü Kitap.
- Özcan Reyhan, Ö. (2021). *Tiyatro izlemenin konuşma kaygısı olan öğrencilerin konuşma kaygısı ve konuşma becerisi üzerindeki etkisinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
- Özdemir, S. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygısını gidermede hazırlıklı konuşmaların rolü. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(1), 361-374.
- Pallant, J. (2016). *SPSS kullanma kılavuzu*. Anı Yayıncılık.
- Sallabaş, M. E. (2011). *Aktif öğrenme yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin konuşma becerilerine etkisi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Sunmaz Arslan, D. (2019). *An investigation over the personality traits and the use of communication strategies in EFL context- İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimindeki iletişim stratejilerinin kullanımı ve kişilik özellikleri üzerine bir araştırma* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kocaeli Üniversitesi.
- Şencan, H. (2005). *Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik*. Şeçkin.
- Tarone, E. (1977). Conscious communication strategies in interlanguage: A progress report. *On TESOL*, 77(194-203).
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics*. (6th edn). Pearson Education.
- Temizkan, M. (2017). Sözsüz iletişim ve beden dili. F. Temizyürek, İ. Erdem ve M. Temizkan (Editörler), *Konuşma Eğitimi: Sözlü Anlatım* (7. Baskı içinde), ss. 18-44. Pegem Akademi.
- Temizkan, M. ve Atasoy, A. (2016). Konuşma becerisinde aşamalı gelişim modelinin etkililiği üzerine bir değerlendirme. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 13(34), 78-97.
- Türk Dil Kurumu. (2011). *Türkçe sözlük*. (11. Basım). Türk Dil Kurumu.
- Uğur, M. (2019). *Dinleme stratejileri eğitiminin dinleme öz yeterlik algısına ve dinleme başarısına etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.

- Uyar, S. S. (2022). *Konuşma stratejilerinin öğretiminin konuşma başarımına ve konuşmanın dıyuşsal niteliklerine etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
- Uzun, O. (2024). *Çevrimiçi ortamda dinleme stratejileri eğitiminin Türkçe öğretmeni adaylarının akademik dinleme becerisine etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
- Wael, A., Asnur, M. N. A., & Ibrahim, I. (2018). Exploring students' learning strategies in speaking performance. *International Journal of Language Education*, 2(1), 65-71.
- Yaman, E. (2007). *Konuşma sanatı*. (4. Baskı). Gazi Kitabevi.
- Yardım, L. (2019). *Okuma çemberi tekniğinin söz varlığına, konuşma becerisine ve okuma tutumuna etkisi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Sakarya Üniversitesi.
- Yavuzer, H. (2010). *Çocuk psikolojisi*. Remzi Kitabevi.
- Yazıcı, M. H. (2018). *Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin sözlü iletişim stratejileri: Konuşma becerisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırıkkale Üniversitesi.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin.
- Yıldırım, G. (2015). *Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygısı* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Uşak Üniversitesi.
- Yıldırım, N. (2025). Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı'nın (Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli-2024) konuşma öğrenme alanı bağlamında değerlendirilmesi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 14(2), 568-586.
- Yılmaz, C. N. (2019). *Video destekli öz değerlendirme etkinliklerinin öğrencilerin hazırlıklı konuşma becerisine etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
- Yılmaz, G. (2022). *Dijital öykü kullanımının öğrencilerin konuşma becerisi tutum ve motivasyonuna etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi.

Makaleye Katkı Oranı Beyanı: 1. yazar katkı oranı: %50 2. yazar katkı oranı: %50
Çıkar Çatışması Beyanı: Araştırmacılar arasında herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
Etik Beyanı: Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde belirtilen kurallara uyulduğunu, “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”e dayalı hiçbir işlem yapılmadığını ve etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarına ait olduğunu beyan ederiz.
Finansal Destek veya Teşekkür Beyanı: Bu araştırma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SDK-2022-2987 proje numarası ile desteklenmiştir.
Etik Kurul İzni Beyanı: İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Etik Kurulu, Tarih: 20.04.2022, Sayı: 2022/9-10
Veri Kullanılabilirliği Beyanı: Bu çalışma sırasında oluşturulan veya analiz edilen veriler, talep üzerine yazarlardan temin edilebilir.
Yapay Zekâ Kullanımı Beyanı: Yazma yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan ederiz.
Telif Hakları Beyanı: Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisinde yayımlanan çalışmalar Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Extended Abstract

Speech, which is one of the expression skills, is the transformation of the thoughts formed in the mind into meaningful words with the help of the vocal organs. The most important difference of speaking compared to written expression is that speaking is done under natural conditions and without preparation (Gündüz ve Şimşek, 2014).

In this study, speaking strategies were synthesized from Dörnyei and Scott (1997), Oxford (1990), Tarone (1977), Kurudayıoğlu and Kiraz (2020b), Uyar (2022), Meltkafe and Noom-Ura (2013), Mendelez et al. (2014), Wael et al. Accordingly, strategies are divided into four main categories: Direct strategies, indirect strategies, interactional strategies and translanguaging strategies. In this context, a different activity was designed for teaching each strategy such as speech organization, analytical approach, message reduction, repair, and effective use of body language.

In the study, it was examined whether the activities prepared with speaking strategies improved middle school students' speaking skills and reduced their speaking anxiety levels. This study aims to reveal “the effect of speaking strategies training on speaking skills and speaking anxiety of middle school students”. With this study, it is aimed to determine and evaluate the changes and developments in students' speaking skills and speaking anxiety as a result of strategy-supported speaking activities.

In this study, mixed method research, in which both qualitative and quantitative research techniques are combined or compared, was utilized. Mixed methods research is based on the idea that quantitative and qualitative methods are complementary and can be used together in a single study (Christensen et al., 2020). The study was conducted with a nested mixed

design, which is one of the mixed method research designs. In nested mixed design, quantitative and qualitative data can be used sequentially, simultaneously or together (Creswell & Plano Clark, 2020).

In this study, data were collected simultaneously and sequentially. At the end of the implementation, student opinions were obtained through semi-structured forms. According to Creswell (2007), a case study is a qualitative research approach that comprehensively examines one or more situations over a period of time using a wide variety of data collection tools.

The quantitative dimension of the study was structured with a quasi-experimental design with pretest-posttest control group. Quasi-experimental research is a type of experimental research used to reach definitive results in scientific research (Büyüköztürk et al., 2018).

In this study, the effects of speaking strategies training on speaking skills and speaking anxiety levels were investigated. In the literature, it has been observed that studies that try to improve speaking skills on the basis of various models or activities mostly provide an improvement in students' speaking skills. For example, Temizkan and Atasoy (2016) concluded that the progressive development model effectively supported the improvement of speaking skills. Similarly, Köse (2018) reported that creative drama activities enhanced speaking skills among second-level primary school students. Furthermore, Demirci (2019) concluded that the 5E learning model contributed to the development of students' speaking skills.

According to the results of my research, in the experimental group, where strategy-based speaking activities were implemented, and in the control group, where education was provided in line with the current curriculum of the Ministry of National Education and Turkish textbook speaking activities, a statistically significant difference was found in favor of the experimental group between the general skill level for speaking and the presentation and interaction sub-dimensions according to the post-test scores. The content level of speaking skill did not differ between the two groups. In this case, the implementation of strategy-based speaking activities increased the general speaking skill level and presentation and interaction skill level of the experimental group students; however, it was not effective in the dimension of organizing the content of the speech. According to this result, speaking strategies training is more effective in improving seventh grade students' overall speaking skills and presentation and interaction sub-dimensions compared to the current Turkish curriculum and Turkish textbook activities. However, the same effect is not the case for structuring the content of speaking.

A statistically significant difference was found in favor of the experimental group between the general level of speaking anxiety and its physical and emotional sub-dimensions according to the post-test scores. The cognitive dimension of speaking anxiety did not differ between the two groups. According to this result, speaking strategies training is more effective in improving the general level and physical and emotional sub-dimensions of seventh grade students' speaking anxiety than the current Turkish curriculum and Turkish textbook

activities. However, the same effect is not the case for the cognitive dimension of speaking anxiety.

Students' opinions on the effect of the experimental procedure on speaking skills were obtained through semi-structured interview forms. Accordingly, the speaking strategies training implemented during the experimental process had a positive effect on improving students' speaking skills. Based on the findings from the qualitative data, it can be consistently concluded that training in speaking strategies is effective in improving speaking skills.